

Регулювання відносин управління якістю в сфері туризму

Предметом дослідження є регулювання відносин управління якістю в сфері туризму.

Мета дослідження – конкретизувати систему регулювання відносин з управління якістю в сфері туризму.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті визначені рівні регулювання відносин у сфері якості (в адаптації до сфери туризму). Окреслені основні шляхи реалізації державної політики в галузі туризму. Наведені державні стандарти України, що встановлюють вимоги та правила здійснення діяльності суб'єктами туристичної індустрії.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. Конкретизовано систему регулювання відносин з управління якістю в сфері туризму, яка реалізується через відповідну нормативну документацію та організаційні заходи, що здійснюються міжнародними організаціями, державними та місцевими органами влади, громадськими організаціями, суб'єктами туристичної індустрії на кількох ієрархічних рівнях: мегаекономічному, макроекономічному, мезорівні, мікрорівні та на рівні туристичної послуги. Частина органів регулювання створені спеціально для регулювання відносин у сфері якості, інші виконують регулятивні відносини як один із видів своєї діяльності.

Ключові слова: підприємство, туризм, регулювання відносин, рівні, конкурентоспроможність, інформація, управління якістю, інновації, ефективність, ринок.

ЧОБАЛЬ Л.Ю.
ТОРОНІЙ Л.І.

Регулирование отношений управления качеством в сфере туризма

Предметом исследования является регулирование отношений управления качеством в сфере туризма.

Цель исследования – конкретизировать систему регулирования отношений по управлению качеством в сфере туризма.

Методы исследования. В работе использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения данных.

Результаты работы. В статье определены уровни регулирования отношений в сфере качества (в адаптации к сфере туризма). Обозначены основные пути реализации государственной политики в области туризма. Представлены государственные стандарты Украины, устанавливающие требования и правила осуществления деятельности субъектами туристической индустрии.

Выводы. Результатами проведенного исследования явились следующие выводы. Конкретизирована система регулирования отношений по управлению качеством в сфере туризма, которая реализуется через соответствующую нормативную документацию и организационные мероприятия, осуществляемые международными организациями, государственными и местными органами власти, общественными организациями, субъектами туристической индустрии на нескольких иерархических уровнях: мегаэкономическом, макроэкономическом, мезоуровне, микроуровне и на уровне туристической услуги. Часть органов регулирования создана специально для регулирования отношений в сфере качества, другие выполняют регулятивные отношения как один из видов своей деятельности.

Ключевые слова: предприятие, туризм, регулирование отношений, уровни, конкурентоспо-

Regulation of quality management relations in the field of tourism

The subject of the study is the regulation of quality management relations in the field of tourism.

The purpose of the study is to specify the system of regulation of quality management relations in the field of tourism.

Research methods. The dialectical method of scientific cognition, the method of analysis and synthesis, the comparative method, the method of generalization of data are used in the work.

Results of work. The paper defines the levels of regulation of relations in the field of quality (in adaptation to the field of tourism). The main ways to implement state policy in the field of tourism are outlined. The state standards of Ukraine, which establish the requirements and rules of activity of the subjects of the tourist industry, are established.

Conclusions. The results of the conducted study were the following conclusions. The system of regulation of quality management relations in the field of tourism, which is implemented through relevant regulations and organizational activities carried out by international organizations, state and local authorities, NGOs, tourism industry entities at several hierarchical levels: megaeconomic, macroeconomic, meso, micro and at the level of tourist services. Part of the regulatory authorities is created specifically to regulate relations in the field of quality, others perform regulatory relations as one of the types of its activity.

Keywords: enterprise, tourism, regulation of relations, levels, competitiveness, information, quality management, innovations, efficiency, market.

Постановка проблеми. Теоретико–методологічний аналіз сучасної парадигми управління якістю свідчить, що поліпшення якості виступає однією з умов інтенсифікації розвитку економіки, підвищення ефективності виробничих процесів та підвищення продуктивності праці, забезпечення конкурентоспроможності на світовому та внутрішньому ринку. Проблема якості в більшості країн з розвинутою економікою розглядається як проблема, що має загальнонаціональний характер.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний вклад в формуванні теоретико–практичної наукової бази механізму управління якістю внесли дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених Д. Лойко, Л. Лосюк, О. Момота, М. Шаповала, А. Грехема, Е. Демінга, К. Ісікави, Ф. Кросбі, К. Хьюберта та інших. Однак, управління якістю туристичного продукту розглядається без врахування спроможності сфери туризму країни надавати якісні туристичні послуги та впливу на цей процес системи управління якістю на підприємствах сфери туризму і тому потребують подальших досліджень.

Мета статті – конкретизувати систему регулювання відносин з управління якістю в сфері туризму.

Виклад основного матеріалу. Регулювання відносин у сфері якості здійснюється міжнародними організаціями, державними та місцевими органами влади на ієрархічних рівнях: мегаекономічному; макроекономічному; мезорівні; мікрорівні та на рівні окремої туристичної послуги.

Найвищим виступає мегаекономічний рівень нормативного регулювання відносин у сфері якості послуг. Регулювання на цьому рівні здійснюється через міжнародні угоди, ратифіковані в Україні; міжнародні стандарти серії ISO та IEC, міждержавні стандарти (ГОСТ).

Макроекономічний рівень регулювання представлений законодавчою базою України. Нормативно–правова база туристичної діяльності регулюється як спеціальним, так і загальним законодавством. На сьогодні регулювання туристичної діяльності відбувається відповідно до положень достатньо значної кількості спеціальних законодавчих актів та документів.

Закон України «Про туризм», прийнятий Верховною радою України в 1995 році, встановлює загальні правові, організаційні та соціально–економічні засади реалізації державної політики України в галузі туризму. Цим нормативно–пра–

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

вовим актом встановлюються основні шляхи реалізації державної політики в галузі туризму, які безпосередньо забезпечують регулювання якості комплексного туристичного продукту. А саме: нормативне регулювання відносин у галузі туризму; ліцензування в галузі туризму, стандартизація і сертифікації туристичних послуг, визначення кваліфікаційних вимог до посад фахівців туристичного супроводу, видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу [7].

Державні стандарти України (ДСТУ) – стандарти, розроблені відповідно до чинного законодавства України, що встановлюють для загального та багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості, розроблені на основі консенсусу та затверджені уповноваженим органом. Державні стандарти розробляються на основі міжнародних, регіональних (європейських) стандартів у відповідності до наукових досягнень знань та практики.

Державні стандарти України, що встановлюють вимоги та правила здійснення діяльності суб'єктами туристичної індустрії представлено на рисунку.

Україною впроваджуються світові вимоги та тенденції з управління якістю шляхом прийняття стандартів серії ДСТУ, які є тотожним перекладом ISO 9000 та містить положення, які відповідають чинному законодавству [5, с. 15]. На державному рівні регулювання важливе значення має діяльність громадських організацій. Ос-

новними з них є: Українська асоціація з якості (УАЯ), Українське товариство якості (УТЯ), приватна організація СЕРТИКОМ, Академія якості (АЯ), Український міжнародний фонд якості (УМФЯ) та інші. Приватна організація «СЕРТИКОМ» і Академія якості створені як консультаційні організації, до сфери діяльності яких, відповідно, належать надання консультаційних послуг у сфері сертифікації, забезпечення та поліпшення якості продукції, проведення навчання тощо. Діяльність громадських організацій зробила вагомий внесок в розробку теоретико-методологічної бази із регулювання та забезпечення якості надання туристичних послуг.

Наступний рівень для розгляду – мезорівень. На даному рівні органами регулювання є міністерства, технічні управління, міські адміністрації тощо, які визначають рівень забезпечення та розвитку відносин у сфері якості туристичних послуг у своєму регіоні або налагодженій галузі, що функціонує в даному регіоні та відповідно регламентують і впроваджують накази, розпорядження, програми тощо. Дані документи визначають основні засади діяльності організацій та підприємств відповідного регіону, що регулюють відносини з приводу забезпечення якості туристичної послуги [1, с. 114].

На рівні туристичного підприємства якість послуг регламентується відповідно до виданих документів вищих органів регулювання та забезпечується на основі створення відділів стандартизації, управління якістю тощо.

Державні стандарти України, що встановлюють вимоги та правила здійснення діяльності суб'єктами туристичної індустрії *

* складено авторами за [6]

Висновки

Конкретизовано систему регулювання відносин з управління якістю в сфері туризму, яка реалізується через відповідну нормативну документацію та організаційні заходи, що здійснюються міжнародними організаціями, державними та місцевими органами влади, громадськими організаціями, суб'єктами туристичної індустрії на кількох ієрархічних рівнях: мегаекономічному, макроекономічному, мезорівні, мікрорівні та на рівні туристичної послуги. Частина органів регулювання створені спеціально для регулювання відносин у сфері якості, інші виконують регулятивні відносини як один із видів своєї діяльності.

Список використаних джерел

1. Бондаренко О. О. Державне регулювання туризму на регіональному рівні. Право та державне управління: зб. наук. праць. 2011. № 2. С. 112–118.
2. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Маркетингове дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (1). С. 125–130.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.
4. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22 (4). С. 158–164.
5. Гордієнко І. С. Міжнародний туризм. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21 (6). С. 15–18.
6. ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення. ДНАОП: законодавча база: сайт. 2006. URL: https://dnaop.com/html/59525/doc-ДСТУ_4527_2006
7. Закон України «Про туризм». Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. № 13. Ст. 180.
8. Колодійчук А. В., Гуштан Т. В., Молнар О. С., Василюха Н. В., Чобаль Л. Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во НН-ВК «АТБ», 2021. 189 с.
9. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1 (132). С. 58–62.
10. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасно-

му етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

11. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Bondarenko, O. O. (2011). Derzhavne rehulyuvannya turyzmu na rehional'nomu rivni [State regulation of tourism at the regional level]. In Pravo ta derzhavne upravlinnya [Law and Public Administration]: Vol. 2 (pp. 112–118). Zaporizhzhya: Classic Private University. [in Ukrainian].
2. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Marketing research in the system of competitiveness management of enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (1) (pp. 125–130). [in Ukrainian].
3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].
4. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavysch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].
5. Hordiyenko, I. S. (2011). Mizhnarodnyy turyzm [International tourism]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (6) (pp. 15–18). [in Ukrainian].
6. DSTU 4527:2006. Posluhy turystychni. Zasoby rozmishchennya. Terminy ta vyznachennya [DSTU 4527:2006. Tourist services. Accommodation facilities. Terms and definitions] (2006). DNAOP: legal

framework: Website. URL: https://dnaop.com/html/59525/doc-DSTU_4527_2006 [in Ukrainian].

7. Zakon Ukrainy «Pro turizm» [Law of Ukraine "On Tourism"] (2004). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy – The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 13, Art. 180. [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

11. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky

Ukrainy [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Чобаль Людмила Юрївна,

к.е.н., доцент Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: lchobal@ukr.net

Тороній Лариса Іванівна,

старший викладач Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Данные об авторах

Чобаль Людмила Юрьевна,

к.э.н., доцент Ужгородского торгово-экономического института Государственного торгово-экономического университета;

e-mail: lchobal@ukr.net

Тороний Лариса Ивановна,

старший преподаватель Ужгородского торгово-экономического института Государственного торгово-экономического университета

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about the authors

Lyudmyla Chobal,

Ph.D. of Economics, Associate Professor of the Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: lchobal@ukr.net

Larysa Toroniy,

Senior Lecturer of the Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua